

MAHALLIY PROBIOTIK OZUQA YEM QO‘SHIMCHALARI VA YEM TURLARINI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

¹Turayeva Bahora Ismoilovna, ²Qutlieva Guzal Jumaniyazovna

¹PhD, katta ilmiy xodim, O‘zRFA Mikrobiologiya instituti, ²b.f.n. katta ilmiy xodim, O‘zRFA
Mikrobiologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905782>

Annotatsiya. Chorvachilikda oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Uning ulushi mamlakatda ishlab chiqarilaётgan qishloq xўjalik mahsulotlarining 46,5 foizini tashkil etadi. Qishloq xўjalik hayvonlaridan olinadigan mahsulotning miyl va sifatli bўlishida ozuqa tўyimliligi muhim ahamiyatga ega. Ozuqalar tarkibidagi tўyimli moddalar va ularni organizmda yengil xazm bўlishi bilan harakterlanadi. Mazkur tadqiqotda probiotikli ozuqa qo‘shimchalarining ozuqani tayyorlashda samaradorligini aniqlash bo‘yicha tadqiqotlar olib borilganligi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: mikrob biotexnologiyasi, sellyulolitik bakteriyalar, chorvachilik, veterinariya, probiotiklar, ozuqa qo‘shimchasi, bakteriyalar.

Abstract. Ensuring food security is of paramount importance in livestock production. It accounts for 46.5 percent of agricultural output in the country. Feed consumption is essential for the abundance and quality of livestock products. Food products are characterized by high nutritional value and easy digestibility by the body. This study presents information on studies conducted to determine the effectiveness of probiotic feed additives in feed preparation.

Key words: microbial biotechnology, cellulolytic bacteria, animal husbandry, veterinary science, probiotics, feed additive, bacteria.

Аннотация. Обеспечение продовольственной безопасности имеет первостепенное значение в животноводстве. На его долю приходится 46,5 процента производимой в стране сельскохозяйственной продукции. Потребление кормов имеет важное значение для обилия и качества продукции животноводства. Продукты питания характеризуются высокой питательной ценностью и легкой усвояемостью организмом. В настоящем исследовании представлена информация об исследованиях, проведенных с целью определения эффективности пробиотических кормовых добавок при приготовлении кормов.

Ключевые слова: микробная биотехнология, целлюлозолитические бактерии, животноводство, ветеринария, пробиотики, кормовая добавка, бактерии.

Probiotik ozuqa qo‘shimchalari organizmga zararli bo‘lgan turli antibiotiklar o‘rmini bosa oladi, antagonistik ta’sirga ega, probiotiklarning faol ta’sirida fitopatogen zamburug‘lar hamda bakteriyalar yo‘qoladi. Veterinariyaning barcha sohalaridagi hayvonlar uchun juda zaharli bo‘lgan mikotoksinlarni yo‘qotadi. Hayvonlarning vitaminlar, aminokislotalar, va oqsillarga bo‘lgan ehtiyojini qondiradi. Ozuqa tarkibini sintezlagan biologik faol moddalar bilan boyitadi. Hayvonlarning immunitetini oshiradi, immun tizimi faoliyatini tezlashtiradi, ovqat hazm qilish tizimini yaxshilaydi, oshqozon ichak tizimini foydali mikroflora bilan boyitadi. Natijada hayvonlarning mahsuldorligi oshadi [1]. Ozuqalarga turli probiotik, sellyulolitik va boshqa asosli mikroorganizmlar bilan ishlov berish ularni xavfsizligini va oziqaviyiligini ta’minlaydi. Turli

zamburug' mikotoksinlaridan himoyalab, oziqada oqsil, aminokislota, vitaminlar miqdori oratadi. Bundan tashqari chorva mollarining xazm tizimi yaxshilanib, umumiy sut va go'sht maxsuldorligi oshadi. Respublikamizda omuxta yem ishlab chiqarishi yo'lga qo'yilyapti. Lekin bunday yem turlarining sifati qoniqarsiz. Asosan bunday mahsulot turlari faqat chet eldan valyuta hisobiga olib kelinadi. Bunday mahalliy mahsulot ishlab chiqarish omuxta yem sifatini oshirishga va import bo'lib kelaetgan qimmat yem turlarini o'rnini bosishiga asos bo'ladi [2;3]. Chorvachilik sohasida samaradorlik turlari tarkibida biologik samaradorlik alohida ahamiyat kasb etib, chorvachilikda mahsuldorlikning, sarflangan ozuqa hajmiga nisbatan olingan mahsulot hajmining oshishi bilan izohlanadi [3-4]. Xususan turli avlod mansub bakteriyalar amilaza, proteaza, sellyulaza, glyukozoizomeraza i pullulanaza fermentlarini ishlab chiqarish buyicha tijorat manbai xisoblanadi. Sellyulazalar global sanoat fermenti bozorinig 15% tashkil qiladi. Shuning uchun sellyulazalarning yuqori miqdorda ishlab chiqaradigan yangi mikroorganizmlar va ferment sintez darajasini oshirishi mumkin bo'lgan yangi moddalarga extiyoj xali xam mavjud [4]. Bakteriyalar turli sanoat va biotexnologiyada qo'llash uchun muxim sellyuloza manbai xisoblanadi. Mualiflar qora moloshqozonidan yuqori sellyulolitik (7,89) indeksga ega Bacillus sp. SV1 shtammi ajratib olindi. Bunda xujayradan tashqarida sintezlanadigan sellyulolitik fermentlardan, endoglyukanaza va β -glyukozidaza faolligi aniqlandi. Sellyulazani sintezi KMS qo'shilganda 2,9 martaga ortganligi, endoglyukanaza fermenti esa 2,1 martaga ortganligi aniqlangan [5]. Tabiiy muhitda lignotselyulotik materiallarning degradatsiyasi faqat biologik jarayonlar natijasida sodir bo'ladi [6], shuning uchun sellyulolitik mikrobia jamoalarni o'rganish va ularning organik komponentlarning biodegradatsiyasidagi rolini aniqlash muhim qadamdir [7].

Bakteriyalarning sellyuloza fermenti faolligini aniqlash Mendels va Veberning o'zgartirilgan usuli bo'yicha aniqlandi. Sellyuloza fermenti faolligini aniqlash uchun bakteriya shtammlari Natriy sitrat-1,29 g/l; $(\text{NH}_4)_2 \text{HPO}_4$ -4,75 g/l; $\text{KH}_2 \text{PO}_4$ -9,6 g/l; $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2 \text{O}$ -0,18 g/l, ozuqa muhitida 2-kun davomida o'stirildi. Uglevod manbai sifatida 0,5% bug'doy kepagi va 0,5% Karboksimetil-sellyuloza (SM-Celluloz)dan foydalanildi. Har bir uglevod manbasi uchun alohida ozuqa muhitlari tayyorlandi. Tadqiqot uchun 2 -kun davomida o'stirilgan bakterial suyuqlik filtrdan o'tkazildi. Ekzoglyukanaza faolligini aniqlash uchun substrat sifatida paxta tolasi olindi. 1 ml bakteriyal suyuqlik supernatanti olindi va 50 mg yog'sizlantirilgan paxta tolasi probirkaga solindi, 1 ml 0,2 M asetatli bufer rN 5,5 qo'shildi. Reaksiyon aralashmani 50°C da 1 soat davomida inkubatsiya qilindi. Redutsirlangan qandlar miqdori Somoji – Nelson usuli bo'yicha aniqlandi. Inkubatsiya aralashmasiga 1 ml Somoji eritmasi qo'shildi va suv hammomida 20 daqiqa qaynatildi, sovuq suvga botirish orqali sovutildi. 1 ml Nelson eritmasi qo'shildi. Nelson reaktivi qo'shilgandan keyin aralashma chayqatildi, eritma distillangan suv bilan o'lchov kolbasiga 25 ml ga keltirildi. Namunalarning optik zichligi Shimadzu UV-1800 spektrofotometrida to'lqin uzunligi $\lambda = 610 \text{ nm}$ o'lchandi. Glyukoza eritmasida glyukoza konsentratsiyasini aniqlash uchun kalibrlash egri chizig'ini hosil qilishda X o'qiga D (optik zichlik) ko'rsatkichlari, Y o'qiga esa konsentratsiya ko'rsatkichlari kiritiladi. 50 °S haroratda karboksimetilsellyulozaning natriyli tuzi (Na-KMS) substratiga sellyulaza fermenti ta'siri natijasida hosil bo'lgan qaytaruvchi (redutsirlanuvchi) qandlarni miqdoriy aniqlashga asoslangan tadqiqot olib borildi. Redutsirlanuvchi qandlar miqdorini aniqlash Shomodi-Nel'son usuliga muvofiq o'tkazildi. Hisoblashlar kalibrlash egri chizig'iga muvofiq amalga oshirildi. Kalibrlash egri chizig'ini hosil qilishda X o'qiga D (optik zichlik) ko'rsatkichlari,

Y o‘qiga esa konsentratsiya ko‘rsatkichlari kiritildi. Namunalarning optik zichligi Shimadzu UV- 1800 spektrofotometrida to‘lqin uzunligi $\lambda = 610 \text{ nm}$ o‘lchandi.

1-rasm. Bakteriya shtammlarining selluloza faolligi

Tadqiqotlar davomida Shomodi-Nelson usulida Lamber Buger Ber konuniyatiga asosan optik zichlik qiymatining o‘zgarishiga qarab bakteriya shtammlarining selluloza faolligini aniqlanganda Termitdan ajratib olingan 1-*Bacillus*. sp. va echki oshqozon shirasidan ajratib olingan 4- *B. subtilis* sp. shtammlarida eng yuqori faollik aniqlandi. 0,233 va 0,193 SIS/sm³ ni tashkil qildi. 2 ta shtammning katalaza va jelatinazaga qo‘yilgan testlari asosida ijobiy natijalar olingan. Olingan natijalar Excel dasturi yordamida qayta ishlandi. Bunda o‘rtacha arifmetik ko‘rsatkich (M), o‘rtacha og‘ish ko‘rsatkichi ($\pm m$) va statistik ishonarlilik ko‘rsatkichi (R) o‘rganildi. $R < 0,05$ dan kichik bo‘lgan natijalar statistik ishonarli deb qabul qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sukumaran, R. K. Microbial cellulases -Production, applications and challenges / R. K. Sukumaran, R. R. Singhanian, A. Pandey // J Sci Ind Res.- 2005. - № 64. – P.832–844.
2. К.Н. Шмидт, Г.Г. Худайгулов. Выделение новых штаммов-деструкторов целлюлозы, их роль в снижении антропогенной нагрузки на экосистему // Bulletin of the South Ural State University. Ser. Food and Biotechnology. - 2016, -V. № 4, pp. 54–63.
3. Тураева Б.И., Кутлиева Г.Ж., Выделение целлюлолитических бактерий из пищеварительных систем различных животных и изучение их морфологических особенностей//Международный современный научно-практический журнал «Научный Фокус» /Москва -2024, -№ 14 (100). 52-57.с.
4. Kutliyeva G.J., Turaeva B.I., Kamalova H.F., Kuziev B.U. Optimization of cultivation conditions for bacteria of the genus bacillus subtilis to increase cellulase activity // 3rd International Paris Congress On Applied Sciences to be held in Paris, February 17-19, - 2024.
5. Kutliyeva G.J., Turaeva B.I., Kamalova H.F., Kuziev B.U. New prospects for the use of cellulolytic bacteria isolated from animals as feed enzyme probiotic preparations for livestock farming //al farabi 12th international scientific research and innovation congress, - 2024. Almaty, Kazakhstan.
6. Malherbe, S. Lignocellulose biodegradation: Fundamentals and applications / S. Malherbe, T. E.Cloete // Rev Environ Sci Biotechnol. – 2002.- № 1. – P. 105–114